

Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 2

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For details refer author's work. It brings **multiples blocks** of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This work brings magic squares of orders 32. It combines all the four types, such as **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered**. There are total 324 types of magic squares of order 32 divided in four parts [36, 37, 38, 39]. For previous works from orders 10 to 26, 28 and for order 30 refer author's recent work [33, 34, 35]. As the orders of magic squares increases, the number of possibilities to write **different types** of magic squares also increases. For more idea of this work, the **excel file** is also attached. This **excel file** contains all the four parts.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 32: Part 2	7
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	99

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [6, 7, 8, 9, 11, 12].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [2]. These constructions are by use of programming developed by H. White [2]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Also refer H. Danielsson [3].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders p or $2p$, where p is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [20, 21, 12].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we can write magic squares as blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author’s work [23, 24, 25, 26].

- Block-Wise Bordered:** The **block-wise bordered** magic squares are the extension of **bordered** magic squares. In case of **bordered** magic squares, the borders are formed by numbers, while in case of **block-wise bordered**

magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See below the example of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of multiples of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author’s work [27, 28, 29, 30, 31, 32].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. For even order magic squares from 10 to 26, 28 and for order 28 refer author’s recent works [33, 34, 35]. The table below give details of magic squares of orders 10 to 32.

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70
Order 28	102
Order 30	110
Order 32	324

This work is a combination of above five items resulting in different types of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. Due to high quantity, we have divided the whole work in four parts [36, 37, 38, 39]:

1. **Part 1:** Magic Squares of Order 32 - From 1 to 87;
2. **Part 2:** Magic Squares of Order 32 - From 88 to 177;
3. **Part 3:** Magic Squares of Order 32 - From 178 to 249;
4. **Part 4:** Magic Squares of Order 32 - From 250 to 324.

This work refers to Part 2, i.e., magic squares of order 32 from number 88 to 177.

2 Magic Squares of Order 32: Part 2

According to Equation (1), the magic sum of order 32 is given by

$$S_{32 \times 32} := \frac{32 \times (1 + 32^2)}{2} = 16400.$$

We can write, $32 := 2^5$. This gives the possibilities of blocks of order 4. Below are few different ways of writing magic squares of order 32. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. Total there are 324 examples, but due to space, only magic squares from number 88 to 177 referring as Part 2 are written below. The other magic squares are given in Parts 1, 3 and 4.

88.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

89.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

90.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

91.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

92.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

93.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	70	80	95	932	89	934	945	955	102	112	127	900	121	902	913	923
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	75	86	90	933	96	931	939	950	107	118	122	901	128	899	907	918
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	957	88	936	91	930	93	937	68	925	120	904	123	898	125	905	100
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	952	938	929	94	935	92	87	73	920	906	897	126	903	124	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
360	354	670	672	659	365	661	359	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
357	654	652	369	658	370	372	668	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
358	368	383	644	377	646	657	667	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
363	374	378	645	384	643	651	662	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
669	376	648	379	642	381	649	356	389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
664	650	641	382	647	380	375	361	635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
663	653	373	656	367	655	371	362	391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
666	671	355	353	366	660	364	665	385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
328	322	702	704	691	333	693	327	414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	168	162	862	864	851	173	853	167
325	686	684	337	690	338	340	700	612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	165	846	844	177	850	178	180	860
326	336	351	676	345	678	689	699	412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	166	176	191	836	185	838	849	859
331	342	346	677	352	675	683	694	614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	171	182	186	837	192	835	843	854
701	344	680	347	674	349	681	324	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	861	184	840	187	834	189	841	164
696	682	673	350	679	348	343	329	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	856	842	833	190	839	188	183	169
695	685	341	688	335	687	339	330	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	855	845	181	848	175	847	179	170
698	703	323	321	334	692	332	697	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	858	863	163	161	174	852	172	857
296	290	734	736	723	301	725	295	264	258	766	768	755	269	757	263	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
293	718	716	305	722	306	308	732	261	750	748	273	754	274	276	764	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
294	304	319	708	313	710	721	731	262	272	287	740	281	742	753	763	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
299	310	314	709	320	707	715	726	267	278	282	741	288	739	747	758	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
733	312	712	315	706	317	713	292	765	280	744	283	738	285	745	260	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
728	714	705	318	711	316	311	297	760	746	737	286	743	284	279	265	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
727	717	309	720	303	719	307	298	759	749	277	752	271	751	275	266	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
730	735	291	289	302	724	300	729	762	767	259	257	270	756	268	761	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

94.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	626 406 620 404 403 623 624 633 618 398 397 629 395 631 393 400	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	639 428 422 602 424 600 426 610 421 596 430 594 432 592 598 386	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	387 609 574 583 443 581 445 441 462 564 460 566 458 573 416 638	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	637 417 456 553 548 478 546 480 476 466 560 464 554 569 608 388	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	389 607 455 475 488 482 542 544 531 493 533 487 550 570 418 636	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	635 419 571 551 485 526 524 497 530 498 500 540 474 454 606 390	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	391 605 572 473 486 496 511 516 505 518 529 539 552 453 420 634	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	385 591 579 558 491 502 506 517 512 515 523 534 467 446 434 640	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	414 585 568 463 541 504 520 507 514 509 521 484 562 457 440 611	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	612 439 450 555 536 522 513 510 519 508 503 489 470 575 586 413	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	412 587 449 469 535 525 501 528 495 527 499 490 556 576 438 613	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	614 437 577 557 538 543 483 481 494 532 492 537 468 448 588 411	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	410 589 447 471 477 547 479 545 549 559 465 561 472 578 436 615	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	616 435 452 442 582 444 580 584 563 461 565 459 567 451 590 409	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	408 427 603 423 601 425 599 415 604 429 595 431 593 433 597 617	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	625 619 405 621 622 402 401 392 407 627 628 396 630 394 632 399	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

95.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	626 406 620 404 403 623 624 633 618 398 397 629 395 631 393 400	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	639 428 422 602 424 600 426 610 421 596 430 594 432 592 598 386	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	387 609 538 441 491 512 462 559 518 468 565 580 483 533 416 638	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	637 417 443 490 537 558 511 464 564 517 470 485 532 579 608 388	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	389 607 489 539 442 463 560 510 469 566 516 531 581 484 418 636	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	635 419 571 474 524 527 477 574 497 447 544 553 456 506 606 390	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	391 605 476 523 570 573 526 479 543 496 449 458 505 552 420 634	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	385 591 522 572 475 478 575 525 448 545 495 504 554 457 434 640	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	414 585 507 557 460 445 542 492 487 584 534 513 563 466 440 611	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	612 439 461 508 555 540 493 446 582 535 488 467 514 561 586 413	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	412 587 556 459 509 494 444 541 536 486 583 562 465 515 438 613	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	614 437 528 578 481 472 569 519 454 551 501 498 548 451 588 411	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	410 589 482 529 576 567 520 473 549 502 455 452 499 546 436 615	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	616 435 577 480 530 521 471 568 503 453 550 547 450 500 590 409	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	408 427 603 423 601 425 599 415 604 429 595 431 593 433 597 617	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	625 619 405 621 622 402 401 392 407 627 628 396 630 394 632 399	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

96.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	1010 22 1004 20 19 1007 1008 1017 1002 14 13 1013 11 1015 9 16	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	1023 44 38 986 40 984 42 994 37 980 46 978 48 976 982 2	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	3 993 111 932 57 950 112 931 58 949 113 930 59 948 32 1022	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	1021 33 74 933 128 915 73 934 127 916 72 935 126 917 992 4	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	5 991 968 75 914 93 967 76 913 94 966 77 912 95 34 1020	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	1019 35 897 110 951 92 898 109 952 91 899 108 953 90 990 6	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	7 989 114 929 60 947 115 928 61 946 116 927 62 945 36 1018	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	1 975 71 936 125 918 70 937 124 919 69 938 123 920 50 1024	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	30 969 965 78 911 96 964 79 910 97 963 80 909 98 56 995	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	996 55 900 107 954 89 901 106 955 88 902 105 956 87 970 29	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	28 971 117 926 63 944 118 925 64 943 119 924 65 942 54 997	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	998 53 68 939 122 921 67 940 121 922 66 941 120 923 972 27	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	26 973 962 81 908 99 961 82 907 100 960 83 906 101 52 999	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	1000 51 903 104 957 86 904 103 958 85 905 102 959 84 974 25	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	24 43 987 39 985 41 983 31 988 45 979 47 977 49 981 1001	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	1009 1003 21 1005 1006 18 17 8 23 1011 1012 12 1014 10 1016 15	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

97.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	626 406 620 404 403 623 624 633 618 398 397 629 395 631 393 400	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	639 428 422 602 424 600 426 610 421 596 430 594 432 592 598 386	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	387 609 441 577 576 569 448 464 442 578 575 570 447 463 416 638	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	637 417 560 472 552 473 481 537 559 471 551 474 482 538 608 388	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	389 607 536 529 497 504 520 489 535 530 498 503 519 490 418 636	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	635 419 512 496 521 528 505 513 511 495 522 527 506 514 606 390	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	391 605 465 544 480 545 553 488 466 543 479 546 554 487 420 634	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	385 591 561 457 449 456 568 584 562 458 450 455 567 583 434 640	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	414 585 443 579 574 571 446 462 444 580 573 572 445 461 440 611	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	612 439 558 470 550 475 483 539 557 469 549 476 484 540 586 413	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	412 587 534 531 499 502 518 491 533 532 500 501 517 492 438 613	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	614 437 510 494 523 526 507 515 509 493 524 525 508 516 588 411	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	410 589 467 542 478 547 555 486 468 541 477 548 556 485 436 615	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	616 435 563 459 451 454 566 582 564 460 452 453 565 581 590 409	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	408 427 603 423 601 425 599 415 604 429 595 431 593 433 597 617	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	625 619 405 621 622 402 401 392 407 627 628 396 630 394 632 399	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

98.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	626 406 620 404 403 623 624 633 618 398 397 629 395 631 393 400	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	639 428 422 602 424 600 426 610 421 596 430 594 432 592 598 386	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	387 609 580 578 443 584 444 446 562 560 461 566 462 464 416 638	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	637 417 442 457 570 451 572 583 460 475 552 469 554 565 608 388	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	389 607 448 452 571 458 569 577 466 470 553 476 551 559 418 636	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	635 419 450 574 453 568 455 575 468 556 471 550 473 557 606 390	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	391 605 576 567 456 573 454 449 558 549 474 555 472 467 420 634	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	385 591 579 447 582 441 581 445 561 465 564 459 563 463 434 640	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	414 585 526 524 497 530 498 500 544 542 479 548 480 482 440 611	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	612 439 496 511 516 505 518 529 478 493 534 487 536 547 586 413	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	412 587 502 506 517 512 515 523 484 488 535 494 533 541 438 613	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	614 437 504 520 507 514 509 521 486 538 489 532 491 539 588 411	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	410 589 522 513 510 519 508 503 540 531 492 537 490 485 436 615	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	616 435 525 501 528 495 527 499 543 483 546 477 545 481 590 409	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	408 427 603 423 601 425 599 415 604 429 595 431 593 433 597 617	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	625 619 405 621 622 402 401 392 407 627 628 396 630 394 632 399	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356
Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@NumbersMagic	

99.

263 764 257 766	271 756 265 758	8 2 1022 1024 1011 13 1013 7	40 34 990 992 979 45 981 39	295 732 289 734	311 716 305 718
258 765 264 763	266 757 272 755	5 1006 1004 17 1010 18 20 1020	37 974 972 49 978 50 52 988	290 733 296 731	306 717 312 715
768 259 762 261	760 267 754 269	6 16 31 996 25 998 1009 1019	38 48 63 964 57 966 977 987	736 291 730 293	720 307 714 309
761 262 767 260	753 270 759 268	11 22 26 997 32 995 1003 1014	43 54 58 965 64 963 971 982	729 294 735 292	713 310 719 308
287 740 281 742	279 748 273 750	1021 24 1000 27 994 29 1001 4	989 56 968 59 962 61 969 36	303 724 297 726	319 708 313 710
282 741 288 739	274 749 280 747	1016 1002 993 30 999 28 23 9	984 970 961 62 967 60 55 41	298 725 304 723	314 709 320 707
744 283 738 285	752 275 746 277	1015 1005 21 1008 15 1007 19 10	983 973 53 976 47 975 51 42	728 299 722 301	712 315 706 317
737 286 743 284	745 278 751 276	1018 1023 3 1 14 1012 12 1017	986 991 35 33 46 980 44 985	721 302 727 300	705 318 711 316
136 130 894 896 883 141 885 135	626 406 620 404 403 623 624 633 618 398 397 629 395 631 393 400	200 194 830 832 819 205 821 199			
133 878 876 145 882 146 148 892	639 428 422 602 424 600 426 610 421 596 430 594 432 592 598 386	197 814 812 209 818 210 212 828			
134 144 159 868 153 870 881 891	387 609 574 583 443 581 445 441 462 564 460 566 458 573 416 638	198 208 223 804 217 806 817 827			
139 150 154 869 160 867 875 886	637 417 456 553 548 478 546 480 476 466 560 464 554 569 608 388	203 214 218 805 224 803 811 822			
893 152 872 155 866 157 873 132	389 607 455 475 509 520 481 540 501 528 489 532 550 570 418 636	829 216 808 219 802 221 809 196			
888 874 865 158 871 156 151 137	635 419 571 551 484 537 512 517 492 529 504 525 474 454 606 390	824 810 801 222 807 220 215 201			
887 877 149 880 143 879 147 138	391 605 572 473 544 485 516 505 536 493 524 497 552 453 420 634	823 813 213 816 207 815 211 202			
890 895 131 129 142 884 140 889	385 591 579 558 513 508 541 488 521 500 533 496 467 446 434 640	826 831 195 193 206 820 204 825			
168 162 862 864 851 173 853 167	414 585 568 463 510 519 482 539 502 527 490 531 562 457 440 611	232 226 798 800 787 237 789 231			
165 846 844 177 850 178 180 860	612 439 450 555 483 538 511 518 491 530 503 526 470 575 586 413	229 782 780 241 786 242 244 796			
166 176 191 836 185 838 849 859	412 587 449 469 543 486 515 506 535 494 523 498 556 576 438 613	230 240 255 772 249 774 785 795			
171 182 186 837 192 835 843 854	614 437 577 557 514 507 542 487 522 499 534 495 468 448 588 411	235 246 250 773 256 771 779 790			
861 184 840 187 834 189 841 164	410 589 447 471 477 547 479 545 549 559 465 561 472 578 436 615	797 248 776 251 770 253 777 228			
856 842 833 190 839 188 183 169	616 435 452 442 582 444 580 584 563 461 565 459 567 451 590 409	792 778 769 254 775 252 247 233			
855 845 181 848 175 847 179 170	408 427 603 423 601 425 599 415 604 429 595 431 593 433 597 617	791 781 245 784 239 783 243 234			
858 863 163 161 174 852 172 857	625 619 405 621 622 402 401 392 407 627 628 396 630 394 632 399	794 799 227 225 238 788 236 793			
351 676 345 678	343 684 337 686	72 66 958 960 947 77 949 71	104 98 926 928 915 109 917 103	383 644 377 646	367 660 361 662
346 677 352 675	338 685 344 683	69 942 940 81 946 82 84 956	101 910 908 113 914 114 116 924	378 645 384 643	362 661 368 659
680 347 674 349	688 339 682 341	70 80 95 932 89 934 945 955	102 112 127 900 121 902 913 923	648 379 642 381	664 363 658 365
673 350 679 348	681 342 687 340	75 86 90 933 96 931 939 950	107 118 122 901 128 899 907 918	641 382 647 380	657 366 663 364
335 692 329 694	327 700 321 702	957 88 936 91 930 93 937 68	925 120 904 123 898 125 905 100	375 652 369 654	359 668 353 670
330 693 336 691	322 701 328 699	952 938 929 94 935 92 87 73	920 906 897 126 903 124 119 105	370 653 376 651	354 669 360 667
696 331 690 333	704 323 698 325	951 941 85 944 79 943 83 74	919 909 117 912 111 911 115 106	656 371 650 373	672 355 666 357
689 334 695 332	697 326 703 324	954 959 67 65 78 948 76 953	922 927 99 97 110 916 108 921	649 374 655 372	665 358 671 356

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

100.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

101.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

102.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

103.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

104.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

105.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	279	748	273	750	40	34	990	992	979	45	981	39	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	274	749	280	747	37	974	972	49	978	50	52	988	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	752	275	746	277	38	48	63	964	57	966	977	987	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	745	278	751	276	43	54	58	965	64	963	971	982	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	287	740	281	742	989	56	968	59	962	61	969	36	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	282	741	288	739	984	970	961	62	967	60	55	41	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	744	283	738	285	983	973	53	976	47	975	51	42	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	737	286	743	284	986	991	35	33	46	980	44	985	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	335	692	329	694	327	700	321	702
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	330	693	336	691	322	701	328	699
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	696	331	690	333	704	323	698	325
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	689	334	695	332	697	326	703	324
104	98	926	928	915	109	917	103	389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	136	130	894	896	883	141	885	135
101	910	908	113	914	114	116	924	635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	133	878	876	145	882	146	148	892
102	112	127	900	121	902	913	923	391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	134	144	159	868	153	870	881	891
107	118	122	901	128	899	907	918	385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	139	150	154	869	160	867	875	886
925	120	904	123	898	125	905	100	414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	893	152	872	155	866	157	873	132
920	906	897	126	903	124	119	105	612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	888	874	865	158	871	156	151	137
919	909	117	912	111	911	115	106	412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	887	877	149	880	143	879	147	138
922	927	99	97	110	916	108	921	614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	890	895	131	129	142	884	140	889
319	708	313	710	311	716	305	718	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
314	709	320	707	306	717	312	715	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
712	315	706	317	720	307	714	309	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
705	318	711	316	713	310	719	308	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	794	799	227	225	238	788	236	793

106.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

107.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

108.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

109.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793

110.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

111.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	279	748	273	750	295	732	289	734	72	66	958	960	947	77	949	71
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	274	749	280	747	290	733	296	731	69	942	940	81	946	82	84	956
6	16	31	996	25	998	1009	1019	38	48	63	964	57	966	977	987	752	275	746	277	736	291	730	293	70	80	95	932	89	934	945	955
11	22	26	997	32	995	1003	1014	43	54	58	965	64	963	971	982	745	278	751	276	729	294	735	292	75	86	90	933	96	931	939	950
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	989	56	968	59	962	61	969	36	287	740	281	742	303	724	297	726	957	88	936	91	930	93	937	68
1016	1002	993	30	999	28	23	9	984	970	961	62	967	60	55	41	282	741	288	739	298	725	304	723	952	938	929	94	935	92	87	73
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	744	283	738	285	728	299	722	301	951	941	85	944	79	943	83	74
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	737	286	743	284	721	302	727	300	954	959	67	65	78	948	76	953
263	764	257	766	271	756	265	758	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	136	130	894	896	883	141	885	135
258	765	264	763	266	757	272	755	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	133	878	876	145	882	146	148	892
768	259	762	261	760	267	754	269	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	134	144	159	868	153	870	881	891
761	262	767	260	753	270	759	268	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	139	150	154	869	160	867	875	886
319	708	313	710	311	716	305	718	389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	893	152	872	155	866	157	873	132
314	709	320	707	306	717	312	715	635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	888	874	865	158	871	156	151	137
712	315	706	317	720	307	714	309	391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	887	877	149	880	143	879	147	138
705	318	711	316	713	310	719	308	385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	890	895	131	129	142	884	140	889
104	98	926	928	915	109	917	103	414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	327	700	321	702
101	910	908	113	914	114	116	924	612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	322	701	328	699
102	112	127	900	121	902	913	923	412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	704	323	698	325
107	118	122	901	128	899	907	918	614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	697	326	703	324
925	120	904	123	898	125	905	100	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	351	676	345	678	343	684	337	686
920	906	897	126	903	124	119	105	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	346	677	352	675	338	685	344	683
919	909	117	912	111	911	115	106	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	680	347	674	349	688	339	682	341
922	927	99	97	110	916	108	921	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	673	350	679	348	681	342	687	340
168	162	862	864	851	173	853	167	367	660	361	662	383	644	377	646	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
165	846	844	177	850	178	180	860	362	661	368	659	378	645	384	643	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
166	176	191	836	185	838	849	859	664	363	658	365	648	379	642	381	198	208	223	804	217	806	817	827	230	240	255	772	249	774	785	795
171	182	186	837	192	835	843	854	657	366	663	364	641	382	647	380	203	214	218	805	224	803	811	822	235	246	250	773	256	771	779	790
861	184	840	187	834	189	841	164	359	668	353	670	375	652	369	654	829	216	808	219	802	221	809	196	797	248	776	251	770	253	777	228
856	842	833	190	839	188	183	169	354	669	360	667	370	653	376	651	824	810	801	222	807	220	215	201	792	778	769	254	775	252	247	233
855	845	181	848	175	847	179	170	672	355	666	357	656	371	650	373	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
858	863	163	161	174	852	172	857	665	358	671	356	649	374	655	372	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

112.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

113.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

114.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

115.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697

116.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

117.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
103	924	97	926	111	916	105	918	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	200	194	830	832	819	205	821	199
98	925	104	923	106	917	112	915	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	197	814	812	209	818	210	212	828
928	99	922	101	920	107	914	109	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	198	208	223	804	217	806	817	827
921	102	927	100	913	110	919	108	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

118.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	71	91	104	98	926	928	915	109	917	103	934	954	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	955	935	101	910	908	113	914	114	116	924	90	70	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	956	89	102	112	127	900	121	902	913	923	936	69	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	963	942	107	118	122	901	128	899	907	918	83	62	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	952	79	925	120	904	123	898	125	905	100	946	73	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	66	939	920	906	897	126	903	124	119	105	86	959	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	65	85	919	909	117	912	111	911	115	106	940	960	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	961	941	922	927	99	97	110	916	108	921	84	64	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	358	368	383	644	377	646	657	667	680	325	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	363	374	378	645	384	643	651	662	339	318	306	768																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	696	335	669	376	648	379	642	381	649	356	690	329	312	739																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	322	683	664	650	641	382	647	380	375	361	342	703	714	285																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

119.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	666	313	363	384	334	687	646	340	693	708	355	661	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	315	362	665	686	383	336	692	645	342	357	660	707	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	361	667	314	335	688	382	341	694	644	659	709	356	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	346	652	655	349	702	369	319	672	681	328	378	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	348	651	698	701	654	351	671	368	321	330	377	680	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	650	700	347	350	703	653	320	673	367	376	682	329	306	768																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	379	685	332	317	670	364	359	712	662	641	691	338	312	739																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	333	380	683	668	365	318	710	663	360	339	642	689	714	285																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	684	331	381	366	316	669	664	358	711	690	337	643	310	741																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	656	706	353	344	697	647	326	679	373	370	676	323	716	283																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	354	657	704	695	648	345	677	374	327	324	371	674	308	743																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	705	352	658	649	343	696	375	325	678	675	322	372	718	281																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

120.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	367	676	313	694	368	675	314	693	369	674	315	692	288	766
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	330	677	384	659	329	678	383	660	328	679	382	661	736	260
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	712	331	658	349	711	332	657	350	710	333	656	351	290	764
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	641	366	695	348	642	365	696	347	643	364	697	346	734	262
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	370	673	316	691	371	672	317	690	372	671	318	689	292	762
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	327	680	381	662	326	681	380	663	325	682	379	664	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	709	334	655	352	708	335	654	353	707	336	653	354	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	644	363	698	345	645	362	699	344	646	361	700	343	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	373	670	319	688	374	669	320	687	375	668	321	686	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	324	683	378	665	323	684	377	666	322	685	376	667	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	706	337	652	355	705	338	651	356	704	339	650	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	647	360	701	342	648	359	702	341	649	358	703	340	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

121.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
3	993	57	961	960	953	64	80	58	962	959	954	63	79	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1021	33	944	88	936	89	97	921	943	87	935	90	98	922	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
5	991	920	913	113	120	904	105	919	914	114	119	903	106	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
1019	35	128	112	905	912	121	897	127	111	906	911	122	898	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
7	989	81	928	96	929	937	104	82	927	95	930	938	103	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
1	975	945	73	65	72	952	968	946	74	66	71	951	967	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
30	969	59	963	958	955	62	78	60	964	957	956	61	77	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
996	55	942	86	934	91	99	923	941	85	933	92	100	924	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
28	971	918	915	115	118	902	107	917	916	116	117	901	108	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
998	53	126	110	907	910	123	899	125	109	908	909	124	900	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
26	973	83	926	94	931	939	102	84	925	93	932	940	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
1000	51	947	75	67	70	950	966	948	76	68	69	949	965	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

122.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
3	993	964	962	59	968	60	62	946	944	77	950	78	80	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1021	33	58	73	954	67	956	967	76	91	936	85	938	949	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
5	991	64	68	955	74	953	961	82	86	937	92	935	943	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
1019	35	66	958	69	952	71	959	84	940	87	934	89	941	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
7	989	960	951	72	957	70	65	942	933	90	939	88	83	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
1	975	963	63	966	57	965	61	945	81	948	75	947	79	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
30	969	910	908	113	914	114	116	928	926	95	932	96	98	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
996	55	112	127	900	121	902	913	94	109	918	103	920	931	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
28	971	118	122	901	128	899	907	100	104	919	110	917	925	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
998	53	120	904	123	898	125	905	102	922	105	916	107	923	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
26	973	906	897	126	903	124	119	924	915	108	921	106	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
1000	51	909	117	912	111	911	115	927	99	930	93	929	97	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	708	706	315	712	316	318	690	688	333	694	334	336	288	766
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	314	329	698	323	700	711	332	347	680	341	682	693	736	260
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	320	324	699	330	697	705	338	342	681	348	679	687	290	764
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	322	702	325	696	327	703	340	684	343	678	345	685	734	262
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	704	695	328	701	326	321	686	677	346	683	344	339	292	762
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	319	710	313	709	317	689	337	692	331	691	335	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	654	652	369	658	370	372	672	670	351	676	352	354	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	368	383	644	377	646	657	350	365	662	359	664	675	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	374	378	645	384	643	651	356	360	663	366	661	669	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	376	648	379	642	381	649	358	666	361	660	363	667	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	650	641	382	647	380	375	668	659	364	665	362	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	653	373	656	367	655	371	671	355	674	349	673	353	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

123.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	71	91	125	904	97	924	117	912	105	916	934	954	34	1020	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	955	935	100	921	128	901	108	913	120	909	90	70	990	6	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	956	89	928	101	900	121	920	109	908	113	936	69	36	1018	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	963	942	897	124	925	104	905	116	917	112	83	62	50	1024	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	952	79	126	903	98	923	118	911	106	915	946	73	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	66	939	99	922	127	902	107	914	119	910	86	959	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	65	85	927	102	899	122	919	110	907	114	940	960	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	961	941	898	123	926	103	906	115	918	111	84	64	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	381	648	353	668	373	656	361	660	678	698	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	356	665	384	645	364	657	376	653	346	326	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	672	357	644	377	664	365	652	369	680	325	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	641	380	669	360	649	372	661	368	339	318	306	768																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	696	335	382	647	354	667	374	655	362	659	690	329	312	739																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	322	683	355	666	383	646	363	658	375	654	342	703	714	285																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	321	341	671	358	643	378	663	366	651	370	684	704	310	741																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	705	685	642	379	670	359	650	371	662	367	340	320	716	283																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

124.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665

125.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665

126.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

127.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144		
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130		
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894		
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132		
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892		
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134		
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890		
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896		
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867		
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157		
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869		
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155		
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871		
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153		
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873		
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143		
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718		
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715		
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309		
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308		
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710		
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707		
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317		
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316		
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359		
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668		
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667		
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662		
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356		
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361		
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362		
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665		
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic									

128.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	###	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

129.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	55	972	49	974	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	50	973	56	971	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	976	51	970	53	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	969	54	975	52	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	47	980	41	982	63	964	57	966	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	42	981	48	979	58	965	64	963	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	984	43	978	45	968	59	962	61	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	977	46	983	44	961	62	967	60	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896
71	956	65	958	79	948	73	950	104	98	926	928	915	109	917	103	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867
66	957	72	955	74	949	80	947	101	910	908	113	914	114	116	924	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157
960	67	954	69	952	75	946	77	102	112	127	900	121	902	913	923	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869
953	70	959	68	945	78	951	76	107	118	122	901	128	899	907	918	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155
87	940	81	942	95	932	89	934	925	120	904	123	898	125	905	100	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
82	941	88	939	90	933	96	931	920	906	897	126	903	124	119	105	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
944	83	938	85	936	91	930	93	919	909	117	912	111	911	115	106	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
937	86	943	84	929	94	935	92	922	927	99	97	110	916	108	921	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	311	716	305	718
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	306	717	312	715
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	720	307	714	309
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	713	310	719	308
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	765	280	744	283	738	285	745	260	303	724	297	726	319	708	313	710
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	760	746	737	286	743	284	279	265	298	725	304	723	314	709	320	707
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	759	749	277	752	271	751	275	266	728	299	722	301	712	315	706	317
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	762	767	259	257	270	756	268	761	721	302	727	300	705	318	711	316
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	327	700	321	702	335	692	329	694	360	354	670	672	659	365	661	359
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	322	701	328	699	330	693	336	691	357	654	652	369	658	370	372	668
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	704	323	698	325	696	331	690	333	358	368	383	644	377	646	657	667
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	697	326	703	324	689	334	695	332	363	374	378	645	384	643	651	662
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	351	676	345	678	669	376	648	379	642	381	649	356
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	346	677	352	675	664	650	641	382	647	380	375	361
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	680	347	674	349	663	653	373	656	367	655	371	362
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	673	350	679	348	666	671	355	353	366	660	364	665

130.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860																																
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859																																
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854																																
5	991	71	91	104	98	926	928	915	109	917	103	934	954	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164																																
1019	35	955	935	101	910	908	113	914	114	116	924	90	70	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169																																
7	989	956	89	102	112	127	900	121	902	913	923	936	69	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170																																
1	975	963	942	107	118	122	901	128	899	907	918	83	62	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857																																
30	969	952	79	925	120	904	123	898	125	905	100	946	73	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	66	939	920	906	897	126	903	124	119	105	86	959	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	65	85	919	909	117	912	111	911	115	106	940	960	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	961	941	922	927	99	97	110	916	108	921	84	64	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	700	345	358	368	383	644	377	646	657	667	680	325	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	707	686	363	374	378	645	384	643	651	662	339	318	306	768																																
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	696	335	669	376	648	379	642	381	649	356	690	329	312	739																																
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	322	683	664	650	641	382	647	380	375	361	342	703	714	285																																
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741																																
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283																																
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743																																
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281																																
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

131.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860																																
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859																																
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854																																
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164																																
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169																																
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170																																
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857																																
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	666	313	363	384	334	687	646	340	693	708	355	661	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	315	362	665	686	383	336	692	645	342	357	660	707	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	361	667	314	335	688	382	341	694	644	659	709	356	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	699	346	652	655	349	702	369	319	672	681	328	378	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	348	651	698	701	654	351	671	368	321	330	377	680	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	650	700	347	350	703	653	320	673	367	376	682	329	306	768																																
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	379	685	332	317	670	364	359	712	662	641	691	338	312	739																																
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	333	380	683	668	365	318	710	663	360	339	642	689	714	285																																
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	684	331	381	366	316	669	664	358	711	690	337	643	310	741																																
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	656	706	353	344	697	647	326	679	373	370	676	323	716	283																																
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	354	657	704	695	648	345	677	374	327	324	371	674	308	743																																
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	705	352	658	649	343	696	375	325	678	675	322	372	718	281																																
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

132.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860																																
3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859																																
1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854																																
5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164																																
1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169																																
7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170																																
1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857																																
30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	367	676	313	694	368	675	314	693	369	674	315	692	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	330	677	384	659	329	678	383	660	328	679	382	661	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	712	331	658	349	711	332	657	350	710	333	656	351	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	641	366	695	348	642	365	696	347	643	364	697	346	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	370	673	316	691	371	672	317	690	372	671	318	689	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	327	680	381	662	326	681	380	663	325	682	379	664	306	768																																
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	709	334	655	352	708	335	654	353	707	336	653	354	312	739																																
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	644	363	698	345	645	362	699	344	646	361	700	343	714	285																																
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	373	670	319	688	374	669	320	687	375	668	321	686	310	741																																
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	324	683	378	665	323	684	377	666	322	685	376	667	716	283																																
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	706	337	652	355	705	338	651	356	704	339	650	357	308	743																																
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	647	360	701	342	648	359	702	341	649	358	703	340	718	281																																
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

133.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
3	993	57	961	960	953	64	80	58	962	959	954	63	79	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
1021	33	944	88	936	89	97	921	943	87	935	90	98	922	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
5	991	920	913	113	120	904	105	919	914	114	119	903	106	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	35	128	112	905	912	121	897	127	111	906	911	122	898	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
7	989	81	928	96	929	937	104	82	927	95	930	938	103	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1	975	945	73	65	72	952	968	946	74	66	71	951	967	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
30	969	59	963	958	955	62	78	60	964	957	956	61	77	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199
996	55	942	86	934	91	99	923	941	85	933	92	100	924	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828
28	971	918	915	115	118	902	107	917	916	116	117	901	108	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827
998	53	126	110	907	910	123	899	125	109	908	909	124	900	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822
26	973	83	926	94	931	939	102	84	925	93	932	940	101	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196
1000	51	947	75	67	70	950	966	948	76	68	69	949	965	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

134.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860																																
3	993	964	962	59	968	60	62	946	944	77	950	78	80	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859																																
1021	33	58	73	954	67	956	967	76	91	936	85	938	949	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854																																
5	991	64	68	955	74	953	961	82	86	937	92	935	943	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164																																
1019	35	66	958	69	952	71	959	84	940	87	934	89	941	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169																																
7	989	960	951	72	957	70	65	942	933	90	939	88	83	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170																																
1	975	963	63	966	57	965	61	945	81	948	75	947	79	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857																																
30	969	910	908	113	914	114	116	928	926	95	932	96	98	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199																																
996	55	112	127	900	121	902	913	94	109	918	103	920	931	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828																																
28	971	118	122	901	128	899	907	100	104	919	110	917	925	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827																																
998	53	120	904	123	898	125	905	102	922	105	916	107	923	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822																																
26	973	906	897	126	903	124	119	924	915	108	921	106	101	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196																																
1000	51	909	117	912	111	911	115	927	99	930	93	929	97	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	708	706	315	712	316	318	690	688	333	694	334	336	288	766																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	314	329	698	323	700	711	332	347	680	341	682	693	736	260																																
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	320	324	699	330	697	705	338	342	681	348	679	687	290	764																																
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	322	702	325	696	327	703	340	684	343	678	345	685	734	262																																
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	704	695	328	701	326	321	686	677	346	683	344	339	292	762																																
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	707	319	710	313	709	317	689	337	692	331	691	335	306	768																																
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	654	652	369	658	370	372	672	670	351	676	352	354	312	739																																
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	368	383	644	377	646	657	350	365	662	359	664	675	714	285																																
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	374	378	645	384	643	651	356	360	663	366	661	669	310	741																																
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	376	648	379	642	381	649	358	666	361	660	363	667	716	283																																
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	650	641	382	647	380	375	668	659	364	665	362	357	308	743																																
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	653	373	656	367	655	371	671	355	674	349	673	353	718	281																																
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745																																
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

135.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
5	991	71	91	125	904	97	924	117	912	105	916	934	954	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	35	955	935	100	921	128	901	108	913	120	909	90	70	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
7	989	956	89	928	101	900	121	920	109	908	113	936	69	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
1	975	963	942	897	124	925	104	905	116	917	112	83	62	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
30	969	952	79	126	903	98	923	118	911	106	915	946	73	56	995	231	796	225	798	239	788	233	790	200	194	830	832	819	205	821	199
996	55	66	939	99	922	127	902	107	914	119	910	86	959	970	29	226	797	232	795	234	789	240	787	197	814	812	209	818	210	212	828
28	971	65	85	927	102	899	122	919	110	907	114	940	960	54	997	800	227	794	229	792	235	786	237	198	208	223	804	217	806	817	827
998	53	961	941	898	123	926	103	906	115	918	111	84	64	972	27	793	230	799	228	785	238	791	236	203	214	218	805	224	803	811	822
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	255	772	249	774	247	780	241	782	829	216	808	219	802	221	809	196
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	250	773	256	771	242	781	248	779	824	810	801	222	807	220	215	201
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	776	251	770	253	784	243	778	245	823	813	213	816	207	815	211	202
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	769	254	775	252	777	246	783	244	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	431	596	425	598	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	426	597	432	595	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	600	427	594	429	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	593	430	599	428	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260
637	408	616	411	610	413	617	388	447	580	441	582	439	588	433	590	261	735	327	347	381	648	353	668	373	656	361	660	678	698	290	764
632	618	609	414	615	412	407	393	442	581	448	579	434	589	440	587	763	291	699	679	356	665	384	645	364	657	376	653	346	326	734	262
631	621	405	624	399	623	403	394	584	443	578	445	592	435	586	437	263	733	700	345	672	357	644	377	664	365	652	369	680	325	292	762
634	639	387	385	398	628	396	633	577	446	583	444	585	438	591	436	257	719	707	686	641	380	669	360	649	372	661	368	339	318	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	696	335	382	647	354	667	374	655	362	659	690	329	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	322	683	355	666	383	646	363	658	375	654	342	703	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	321	341	671	358	643	378	663	366	651	370	684	704	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	705	685	642	379	670	359	650	371	662	367	340	320	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

136.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	666	313	363	384	334	687	646	340	693	708	355	661	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	315	362	665	686	383	336	692	645	342	357	660	707	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	361	667	314	335	688	382	341	694	644	659	709	356	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	346	652	655	349	702	369	319	672	681	328	378	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	348	651	698	701	654	351	671	368	321	330	377	680	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	650	700	347	350	703	653	320	673	367	376	682	329	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	379	685	332	317	670	364	359	712	662	641	691	338	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	333	380	683	668	365	318	710	663	360	339	642	689	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	684	331	381	366	316	669	664	358	711	690	337	643	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	656	706	353	344	697	647	326	679	373	370	676	323	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	354	657	704	695	648	345	677	374	327	324	371	674	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	705	352	658	649	343	696	375	325	678	675	322	372	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

137.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	367	676	313	694	368	675	314	693	369	674	315	692	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	330	677	384	659	329	678	383	660	328	679	382	661	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	712	331	658	349	711	332	657	350	710	333	656	351	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	641	366	695	348	642	365	696	347	643	364	697	346	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	370	673	316	691	371	672	317	690	372	671	318	689	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	327	680	381	662	326	681	380	663	325	682	379	664	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	709	334	655	352	708	335	654	353	707	336	653	354	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	644	363	698	345	645	362	699	344	646	361	700	343	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	373	670	319	688	374	669	320	687	375	668	321	686	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	324	683	378	665	323	684	377	666	322	685	376	667	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	706	337	652	355	705	338	651	356	704	339	650	357	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	647	360	701	342	648	359	702	341	649	358	703	340	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

138.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

139.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	708	706	315	712	316	318	690	688	333	694	334	336	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	314	329	698	323	700	711	332	347	680	341	682	693	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	320	324	699	330	697	705	338	342	681	348	679	687	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	322	702	325	696	327	703	340	684	343	678	345	685	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	704	695	328	701	326	321	686	677	346	683	344	339	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	319	710	313	709	317	689	337	692	331	691	335	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	654	652	369	658	370	372	672	670	351	676	352	354	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	368	383	644	377	646	657	350	365	662	359	664	675	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	374	378	645	384	643	651	356	360	663	366	661	669	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	376	648	379	642	381	649	358	666	361	660	363	667	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	650	641	382	647	380	375	668	659	364	665	362	357	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	653	373	656	367	655	371	671	355	674	349	673	353	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

140.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	381	648	353	668	373	656	361	660	678	698	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	356	665	384	645	364	657	376	653	346	326	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	672	357	644	377	664	365	652	369	680	325	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	641	380	669	360	649	372	661	368	339	318	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	696	335	382	647	354	667	374	655	362	659	690	329	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	322	683	355	666	383	646	363	658	375	654	342	703	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	321	341	671	358	643	378	663	366	651	370	684	704	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	705	685	642	379	670	359	650	371	662	367	340	320	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

141.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896
103	924	97	926	111	916	105	918	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867
98	925	104	923	106	917	112	915	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157
928	99	922	101	920	107	914	109	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869
921	102	927	100	913	110	919	108	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155
392	386	638	640	627	397	629	391	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
389	622	620	401	626	402	404	636	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
390	400	415	612	409	614	625	635	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
395	406	410	613	416	611	619	630	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
637	408	616	411	610	413	617	388	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
632	618	609	414	615	412	407	393	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
631	621	405	624	399	623	403	394	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766
634	639	387	385	398	628	396	633	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260
127	900	121	902	119	908	113	910	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764
122	901	128	899	114	909	120	907	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262
904	123	898	125	912	115	906	117	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	358	368	383	644	377	646	657	667	680	325	292	762
897	126	903	124	905	118	911	116	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	363	374	378	645	384	643	651	662	339	318	306	768
488	482	542	544	531	493	533	487	455	572	449	574	463	564	457	566	286	713	696	335	669	376	648	379	642	381	649	356	690	329	312	739
485	526	524	497	530	498	500	540	450	573	456	571	458	565	464	563	740	311	322	683	664	650	641	382	647	380	375	361	342	703	714	285
486	496	511	516	505	518	529	539	576	451	570	453	568	459	562	461	284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741
491	502	506	517	512	515	523	534	569	454	575	452	561	462	567	460	742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283
541	504	520	507	514	509	521	484	479	548	473	550	471	556	465	558	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743
536	522	513	510	519	508	503	489	474	549	480	547	466	557	472	555	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281
535	525	501	528	495	527	499	490	552	475	546	477	560	467	554	469	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
538	543	483	481	494	532	492	537	545	478	551	476	553	470	559	468	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

142.

882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854																																
895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851																																
131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173																																
893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172																																
133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846																																
891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843																																
135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181																																
129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180																																
158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822																																
868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819																																
156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205																																
870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204																																
154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814																																
872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811																																
152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213																																
881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

143.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822																																
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819																																
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205																																
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204																																
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814																																
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	336	686	684	337	690	338	340	700																															
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

144.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822																																
996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819																																
28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205																																
998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204																																
26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814																																
1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

145.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851																																
3	993	57	961	960	953	64	80	58	962	959	954	63	79	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173																																
1021	33	944	88	936	89	97	921	943	87	935	90	98	922	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172																																
5	991	920	913	113	120	904	105	919	914	114	119	903	106	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846																																
1019	35	128	112	905	912	121	897	127	111	906	911	122	898	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843																																
7	989	81	928	96	929	937	104	82	927	95	930	938	103	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181																																
1	975	945	73	65	72	952	968	946	74	66	71	951	967	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180																																
30	969	59	963	958	955	62	78	60	964	957	956	61	77	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822																																
996	55	942	86	934	91	99	923	941	85	933	92	100	924	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819																																
28	971	918	915	115	118	902	107	917	916	116	117	901	108	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205																																
998	53	126	110	907	910	123	899	125	109	908	909	124	900	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204																																
26	973	83	926	94	931	939	102	84	925	93	932	940	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814																																
1000	51	947	75	67	70	950	966	948	76	68	69	949	965	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212																																
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726																																
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723																																
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301																																
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300																																
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718																																
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715																																
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309																																
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308																																
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327																																
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	694	700																																
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699																																
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694																																
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324																																
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329																																
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330																																
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

146.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854																												
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851																												
3	993	964	962	59	968	60	62	946	944	77	950	78	80	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173																												
1021	33	58	73	954	67	956	967	76	91	936	85	938	949	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172																												
5	991	64	68	955	74	953	961	82	86	937	92	935	943	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846																												
1019	35	66	958	69	952	71	959	84	940	87	934	89	941	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843																												
7	989	960	951	72	957	70	65	942	933	90	939	88	83	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181																												
1	975	963	63	966	57	965	61	945	81	948	75	947	79	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180																												
30	969	910	908	113	914	114	116	928	926	95	932	96	98	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822																												
996	55	112	127	900	121	902	913	94	109	918	103	920	931	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819																												
28	971	118	122	901	128	899	907	100	104	919	110	917	925	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205																												
998	53	120	904	123	898	125	905	102	922	105	916	107	923	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204																												
26	973	906	897	126	903	124	119	924	915	108	921	106	101	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814																												
1000	51	909	117	912	111	911	115	927	99	930	93	929	97	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811																												
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213																												
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212																												
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726																												
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723																												
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301																												
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300																												
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718																												
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715																												
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309																												
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308																												
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327																												
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700																												
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699																												
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694																												
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324																												
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329																												
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330																												
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697																												
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic															

147.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	175	852	169	854
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	170	853	176	851
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	856	171	850	173
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	849	174	855	172
5	991	71	91	125	904	97	924	117	912	105	916	934	954	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	191	836	185	838	183	844	177	846
1019	35	955	935	100	921	128	901	108	913	120	909	90	70	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	186	837	192	835	178	845	184	843
7	989	956	89	928	101	900	121	920	109	908	113	936	69	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	840	187	834	189	848	179	842	181
1	975	963	942	897	124	925	104	905	116	917	112	83	62	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	833	190	839	188	841	182	847	180
30	969	952	79	126	903	98	923	118	911	106	915	946	73	56	995	232	226	798	800	787	237	789	231	199	828	193	830	207	820	201	822
996	55	66	939	99	922	127	902	107	914	119	910	86	959	970	29	229	782	780	241	786	242	244	796	194	829	200	827	202	821	208	819
28	971	65	85	927	102	899	122	919	110	907	114	940	960	54	997	230	240	255	772	249	774	785	795	832	195	826	197	824	203	818	205
998	53	961	941	898	123	926	103	906	115	918	111	84	64	972	27	235	246	250	773	256	771	779	790	825	198	831	196	817	206	823	204
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	797	248	776	251	770	253	777	228	223	804	217	806	215	812	209	814
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	792	778	769	254	775	252	247	233	218	805	224	803	210	813	216	811
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	791	781	245	784	239	783	243	234	808	219	802	221	816	211	810	213
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	794	799	227	225	238	788	236	793	801	222	807	220	809	214	815	212
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
487	540	481	542	495	532	489	534	455	572	449	574	463	564	457	566	359	668	353	670	367	660	361	662	328	322	702	704	691	333	693	327
482	541	488	539	490	533	496	531	450	573	456	571	458	565	464	563	354	669	360	667	362	661	368	659	325	686	684	337	690	338	340	700
544	483	538	485	536	491	530	493	576	451	570	453	568	459	562	461	672	355	666	357	664	363	658	365	326	336	351	676	345	678	689	699
537	486	543	484	529	494	535	492	569	454	575	452	561	462	567	460	665	358	671	356	657	366	663	364	331	342	346	677	352	675	683	694
511	516	505	518	503	524	497	526	479	548	473	550	471	556	465	558	383	644	377	646	375	652	369	654	701	344	680	347	674	349	681	324
506	517	512	515	498	525	504	523	474	549	480	547	466	557	472	555	378	645	384	643	370	653	376	651	696	682	673	350	679	348	343	329
520	507	514	509	528	499	522	501	552	475	546	477	560	467	554	469	648	379	642	381	656	371	650	373	695	685	341	688	335	687	339	330
513	510	519	508	521	502	527	500	545	478	551	476	553	470	559	468	641	382	647	380	649	374	655	372	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/															
https://inderjtaneja.com/																@NumbersMagic															

148.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
5	991	71	91	104	98	926	928	915	109	917	103	934	954	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	35	955	935	101	910	908	113	914	114	116	924	90	70	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
7	989	956	89	102	112	127	900	121	902	913	923	936	69	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
1	975	963	942	107	118	122	901	128	899	907	918	83	62	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
30	969	952	79	925	120	904	123	898	125	905	100	946	73	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231
996	55	66	939	920	906	897	126	903	124	119	105	86	959	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796
28	971	65	85	919	909	117	912	111	911	115	106	940	960	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795
998	53	961	941	922	927	99	97	110	916	108	921	84	64	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

149.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
3	993	922	57	107	128	78	943	902	84	949	964	99	917	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
1021	33	59	106	921	942	127	80	948	901	86	101	916	963	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
5	991	105	923	58	79	944	126	85	950	900	915	965	100	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	35	955	90	908	911	93	958	113	63	928	937	72	122	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
7	989	92	907	954	957	910	95	927	112	65	74	121	936	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
1	975	906	956	91	94	959	909	64	929	111	120	938	73	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
30	969	123	941	76	61	926	108	103	968	918	897	947	82	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231
996	55	77	124	939	924	109	62	966	919	104	83	898	945	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796
28	971	940	75	125	110	60	925	920	102	967	946	81	899	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795
998	53	912	962	97	88	953	903	70	935	117	114	932	67	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790
26	973	98	913	960	951	904	89	933	118	71	68	115	930	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228
1000	51	961	96	914	905	87	952	119	69	934	931	66	116	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	268	768	259	762	261	760	267	754	294	304	319	708	313	710	721	731
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	269	761	262	767	260	753	270	759	299	310	314	709	320	707	715	726
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	277	744	283	738	285	752	275	746	727	717	309	720	303	719	307	298
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	276	737	286	743	284	745	278	751	730	735	291	289	302	724	300	729
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

150.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843																																
3	993	111	932	57	950	112	931	58	949	113	930	59	948	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181																																
1021	33	74	933	128	915	73	934	127	916	72	935	126	917	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180																																
5	991	968	75	914	93	967	76	913	94	966	77	912	95	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838																																
1019	35	897	110	951	92	898	109	952	91	899	108	953	90	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835																																
7	989	114	929	60	947	115	928	61	946	116	927	62	945	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189																																
1	975	71	936	125	918	70	937	124	919	69	938	123	920	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188																																
30	969	965	78	911	96	964	79	910	97	963	80	909	98	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231																																
996	55	900	107	954	89	901	106	955	88	902	105	956	87	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796																																
28	971	117	926	63	944	118	925	64	943	119	924	65	942	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795																																
998	53	68	939	122	921	67	940	121	922	66	941	120	923	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790																																
26	973	962	81	908	99	961	82	907	100	960	83	906	101	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228																																
1000	51	903	104	957	86	904	103	958	85	905	102	959	84	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

151.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843																																
3	993	57	961	960	953	64	80	58	962	959	954	63	79	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181																																
1021	33	944	88	936	89	97	921	943	87	935	90	98	922	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180																																
5	991	920	913	113	120	904	105	919	914	114	119	903	106	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838																																
1019	35	128	112	905	912	121	897	127	111	906	911	122	898	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835																																
7	989	81	928	96	929	937	104	82	927	95	930	938	103	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189																																
1	975	945	73	65	72	952	968	946	74	66	71	951	967	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188																																
30	969	59	963	958	955	62	78	60	964	957	956	61	77	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231																																
996	55	942	86	934	91	99	923	941	85	933	92	100	924	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796																																
28	971	918	915	115	118	902	107	917	916	116	117	901	108	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795																																
998	53	126	110	907	910	123	899	125	109	908	909	124	900	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790																																
26	973	83	926	94	931	939	102	84	925	93	932	940	101	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228																																
1000	51	947	75	67	70	950	966	948	76	68	69	949	965	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

152.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843																																
3	993	964	962	59	968	60	62	946	944	77	950	78	80	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181																																
1021	33	58	73	954	67	956	967	76	91	936	85	938	949	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180																																
5	991	64	68	955	74	953	961	82	86	937	92	935	943	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838																																
1019	35	66	958	69	952	71	959	84	940	87	934	89	941	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835																																
7	989	960	951	72	957	70	65	942	933	90	939	88	83	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189																																
1	975	963	63	966	57	965	61	945	81	948	75	947	79	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188																																
30	969	910	908	113	914	114	116	928	926	95	932	96	98	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231																																
996	55	112	127	900	121	902	913	94	109	918	103	920	931	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796																																
28	971	118	122	901	128	899	907	100	104	919	110	917	925	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795																																
998	53	120	904	123	898	125	905	102	922	105	916	107	923	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790																																
26	973	906	897	126	903	124	119	924	915	108	921	106	101	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228																																
1000	51	909	117	912	111	911	115	927	99	930	93	929	97	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

153.

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846																																
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843																																
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181																																
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180																																
5	991	71	91	125	904	97	924	117	912	105	916	934	954	34	1020	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838																																
1019	35	955	935	100	921	128	901	108	913	120	909	90	70	990	6	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835																																
7	989	956	89	928	101	900	121	920	109	908	113	936	69	36	1018	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189																																
1	975	963	942	897	124	925	104	905	116	917	112	83	62	50	1024	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188																																
30	969	952	79	126	903	98	923	118	911	106	915	946	73	56	995	199	828	193	830	207	820	201	822	232	226	798	800	787	237	789	231																																
996	55	66	939	99	922	127	902	107	914	119	910	86	959	970	29	194	829	200	827	202	821	208	819	229	782	780	241	786	242	244	796																																
28	971	65	85	927	102	899	122	919	110	907	114	940	960	54	997	832	195	826	197	824	203	818	205	230	240	255	772	249	774	785	795																																
998	53	961	941	898	123	926	103	906	115	918	111	84	64	972	27	825	198	831	196	817	206	823	204	235	246	250	773	256	771	779	790																																
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	215	812	209	814	223	804	217	806	797	248	776	251	770	253	777	228																																
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	210	813	216	811	218	805	224	803	792	778	769	254	775	252	247	233																																
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	816	211	810	213	808	219	802	221	791	781	245	784	239	783	243	234																																
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	809	214	815	212	801	222	807	220	794	799	227	225	238	788	236	793																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	439	588	433	590	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	434	589	440	587	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	592	435	586	437	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	585	438	591	436	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

154.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

155.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144		
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130		
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894		
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132		
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892		
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134		
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890		
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896		
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867		
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157		
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869		
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155		
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871		
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153		
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873		
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143		
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726		
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723		
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301		
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300		
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718		
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715		
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309		
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308		
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327		
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700		
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699		
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694		
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324		
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329		
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330		
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697		
Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic

156.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

157.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

158.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

159.

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	39	988	33	990	47	980	41	982	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	34	989	40	987	42	981	48	979	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
6	16	31	996	25	998	1009	1019	992	35	986	37	984	43	978	45	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
11	22	26	997	32	995	1003	1014	985	38	991	36	977	46	983	44	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1021	24	1000	27	994	29	1001	4	63	964	57	966	55	972	49	974	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892
1016	1002	993	30	999	28	23	9	58	965	64	963	50	973	56	971	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	968	59	962	61	976	51	970	53	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	961	62	967	60	969	54	975	52	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	264	258	766	768	755	269	757	263	295	732	289	734	303	724	297	726
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	261	750	748	273	754	274	276	764	290	733	296	731	298	725	304	723
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	262	272	287	740	281	742	753	763	736	291	730	293	728	299	722	301
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	267	278	282	741	288	739	747	758	729	294	735	292	721	302	727	300
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	765	280	744	283	738	285	745	260	319	708	313	710	311	716	305	718
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	760	746	737	286	743	284	279	265	314	709	320	707	306	717	312	715
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	759	749	277	752	271	751	275	266	712	315	706	317	720	307	714	309
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	762	767	259	257	270	756	268	761	705	318	711	316	713	310	719	308
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

160.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

161.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

162.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

163.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297

164.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843																																
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181																																
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180																																
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838																																
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835																																
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189																																
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188																																
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231																																
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793																																
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754																																
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270																																
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269																																
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262																																
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273																																
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759																																
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760																																
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264																																
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

165.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	167	860	161	862	183	844	177	846
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	162	861	168	859	178	845	184	843
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	864	163	858	165	848	179	842	181
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	857	166	863	164	841	182	847	180
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	175	852	169	854	191	836	185	838
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	170	853	176	851	186	837	192	835
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	856	171	850	173	840	187	834	189
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	849	174	855	172	833	190	839	188
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	103	924	97	926	439	588	433	590	232	226	798	800	787	237	789	231
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	98	925	104	923	434	589	440	587	229	782	780	241	786	242	244	796
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	928	99	922	101	592	435	586	437	230	240	255	772	249	774	785	795
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	921	102	927	100	585	438	591	436	235	246	250	773	256	771	779	790
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	200	194	830	832	819	205	821	199	383	644	377	646	797	248	776	251	770	253	777	228
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	197	814	812	209	818	210	212	828	378	645	384	643	792	778	769	254	775	252	247	233
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	198	208	223	804	217	806	817	827	648	379	642	381	791	781	245	784	239	783	243	234
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	203	214	218	805	224	803	811	822	641	382	647	380	794	799	227	225	238	788	236	793
392	386	638	640	627	397	629	391	423	604	417	606	829	216	808	219	802	221	809	196	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	418	605	424	603	824	810	801	222	807	220	215	201	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	608	419	602	421	823	813	213	816	207	815	211	202	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	601	422	607	420	826	831	195	193	206	820	204	825	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	431	596	425	598	447	580	441	582	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
632	618	609	414	615	412	407	393	426	597	432	595	442	581	448	579	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753
631	621	405	624	399	623	403	394	600	427	594	429	584	443	578	445	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754
634	639	387	385	398	628	396	633	593	430	599	428	577	446	583	444	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270
455	572	449	574	463	564	457	566	488	482	542	544	531	493	533	487	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269
450	573	456	571	458	565	464	563	485	526	524	497	530	498	500	540	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262
576	451	570	453	568	459	562	461	486	496	511	516	505	518	529	539	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273
569	454	575	452	561	462	567	460	491	502	506	517	512	515	523	534	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759
471	556	465	558	479	548	473	550	541	504	520	507	514	509	521	484	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760
466	557	472	555	474	549	480	547	536	522	513	510	519	508	503	489	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264
560	467	554	469	552	475	546	477	535	525	501	528	495	527	499	490	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762
553	470	559	468	545	478	551	476	538	543	483	481	494	532	492	537	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

166.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

167.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

169.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297

170.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

171.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	134	144	159	868	153	870	881	891	166	176	191	836	185	838	849	859
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	139	150	154	869	160	867	875	886	171	182	186	837	192	835	843	854
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	893	152	872	155	866	157	873	132	861	184	840	187	834	189	841	164
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	888	874	865	158	871	156	151	137	856	842	833	190	839	188	183	169
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
390	400	415	612	409	614	625	635	422	432	447	580	441	582	593	603	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
395	406	410	613	416	611	619	630	427	438	442	581	448	579	587	598	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
637	408	616	411	610	413	617	388	605	440	584	443	578	445	585	420	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
632	618	609	414	615	412	407	393	600	586	577	446	583	444	439	425	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270
488	482	542	544	531	493	533	487	456	450	574	576	563	461	565	455	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269
485	526	524	497	530	498	500	540	453	558	556	465	562	466	468	572	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262
486	496	511	516	505	518	529	539	454	464	479	548	473	550	561	571	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273
491	502	506	517	512	515	523	534	459	470	474	549	480	547	555	566	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759
541	504	520	507	514	509	521	484	573	472	552	475	546	477	553	452	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760
536	522	513	510	519	508	503	489	568	554	545	478	551	476	471	457	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264
535	525	501	528	495	527	499	490	567	557	469	560	463	559	467	458	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762
538	543	483	481	494	532	492	537	570	575	451	449	462	564	460	569	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

172.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	358	368	383	644	377	646	657	667	680	325	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	363	374	378	645	384	643	651	662	339	318	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	696	335	669	376	648	379	642	381	649	356	690	329	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	322	683	664	650	641	382	647	380	375	361	342	703	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

173.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	666	313	363	384	334	687	646	340	693	708	355	661	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	315	362	665	686	383	336	692	645	342	357	660	707	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	361	667	314	335	688	382	341	694	644	659	709	356	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	346	652	655	349	702	369	319	672	681	328	378	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	348	651	698	701	654	351	671	368	321	330	377	680	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	650	700	347	350	703	653	320	673	367	376	682	329	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	379	685	332	317	670	364	359	712	662	641	691	338	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	333	380	683	668	365	318	710	663	360	339	642	689	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	684	331	381	366	316	669	664	358	711	690	337	643	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	656	706	353	344	697	647	326	679	373	370	676	323	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	354	657	704	695	648	345	677	374	327	324	371	674	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	705	352	658	649	343	696	375	325	678	675	322	372	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

174.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	367	676	313	694	368	675	314	693	369	674	315	692	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	330	677	384	659	329	678	383	660	328	679	382	661	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	712	331	658	349	711	332	657	350	710	333	656	351	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	641	366	695	348	642	365	696	347	643	364	697	346	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	370	673	316	691	371	672	317	690	372	671	318	689	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	327	680	381	662	326	681	380	663	325	682	379	664	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	709	334	655	352	708	335	654	353	707	336	653	354	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	644	363	698	345	645	362	699	344	646	361	700	343	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	373	670	319	688	374	669	320	687	375	668	321	686	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	324	683	378	665	323	684	377	666	322	685	376	667	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	706	337	652	355	705	338	651	356	704	339	650	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	647	360	701	342	648	359	702	341	649	358	703	340	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

175.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	313	705	704	697	320	336	314	706	703	698	319	335	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	688	344	680	345	353	665	687	343	679	346	354	666	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	664	657	369	376	648	361	663	658	370	375	647	362	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	384	368	649	656	377	641	383	367	650	655	378	642	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	337	672	352	673	681	360	338	671	351	674	682	359	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	689	329	321	328	696	712	690	330	322	327	695	711	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	315	707	702	699	318	334	316	708	701	700	317	333	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	686	342	678	347	355	667	685	341	677	348	356	668	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	662	659	371	374	646	363	661	660	372	373	645	364	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	382	366	651	654	379	643	381	365	652	653	380	644	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	339	670	350	675	683	358	340	669	349	676	684	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	691	331	323	326	694	710	692	332	324	325	693	709	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

176.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	708	706	315	712	316	318	690	688	333	694	334	336	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	314	329	698	323	700	711	332	347	680	341	682	693	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	320	324	699	330	697	705	338	342	681	348	679	687	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	322	702	325	696	327	703	340	684	343	678	345	685	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	704	695	328	701	326	321	686	677	346	683	344	339	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	319	710	313	709	317	689	337	692	331	691	335	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	654	652	369	658	370	372	672	670	351	676	352	354	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	368	383	644	377	646	657	350	365	662	359	664	675	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	374	378	645	384	643	651	356	360	663	366	661	669	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	376	648	379	642	381	649	358	666	361	660	363	667	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	650	641	382	647	380	375	668	659	364	665	362	357	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	653	373	656	367	655	371	671	355	674	349	673	353	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271

177.

7	1020	1	1022	15	1012	9	1014	40	34	990	992	979	45	981	39	135	892	129	894	143	884	137	886	167	860	161	862	175	852	169	854
2	1021	8	1019	10	1013	16	1011	37	974	972	49	978	50	52	988	130	893	136	891	138	885	144	883	162	861	168	859	170	853	176	851
1024	3	1018	5	1016	11	1010	13	38	48	63	964	57	966	977	987	896	131	890	133	888	139	882	141	864	163	858	165	856	171	850	173
1017	6	1023	4	1009	14	1015	12	43	54	58	965	64	963	971	982	889	134	895	132	881	142	887	140	857	166	863	164	849	174	855	172
31	996	25	998	23	1004	17	1006	989	56	968	59	962	61	969	36	159	868	153	870	151	876	145	878	191	836	185	838	183	844	177	846
26	997	32	995	18	1005	24	1003	984	970	961	62	967	60	55	41	154	869	160	867	146	877	152	875	186	837	192	835	178	845	184	843
1000	27	994	29	1008	19	1002	21	983	973	53	976	47	975	51	42	872	155	866	157	880	147	874	149	840	187	834	189	848	179	842	181
993	30	999	28	1001	22	1007	20	986	991	35	33	46	980	44	985	865	158	871	156	873	150	879	148	833	190	839	188	841	182	847	180
104	98	926	928	915	109	917	103	72	66	958	960	947	77	949	71	232	226	798	800	787	237	789	231	200	194	830	832	819	205	821	199
101	910	908	113	914	114	116	924	69	942	940	81	946	82	84	956	229	782	780	241	786	242	244	796	197	814	812	209	818	210	212	828
102	112	127	900	121	902	913	923	70	80	95	932	89	934	945	955	230	240	255	772	249	774	785	795	198	208	223	804	217	806	817	827
107	118	122	901	128	899	907	918	75	86	90	933	96	931	939	950	235	246	250	773	256	771	779	790	203	214	218	805	224	803	811	822
925	120	904	123	898	125	905	100	957	88	936	91	930	93	937	68	797	248	776	251	770	253	777	228	829	216	808	219	802	221	809	196
920	906	897	126	903	124	119	105	952	938	929	94	935	92	87	73	792	778	769	254	775	252	247	233	824	810	801	222	807	220	215	201
919	909	117	912	111	911	115	106	951	941	85	944	79	943	83	74	791	781	245	784	239	783	243	234	823	813	213	816	207	815	211	202
922	927	99	97	110	916	108	921	954	959	67	65	78	948	76	953	794	799	227	225	238	788	236	793	826	831	195	193	206	820	204	825
391	636	385	638	399	628	393	630	424	418	606	608	595	429	597	423	754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272
386	637	392	635	394	629	400	627	421	590	588	433	594	434	436	604	767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258
640	387	634	389	632	395	626	397	422	432	447	580	441	582	593	603	259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766
633	390	639	388	625	398	631	396	427	438	442	581	448	579	587	598	765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260
415	612	409	614	407	620	401	622	605	440	584	443	578	445	585	420	261	735	327	347	381	648	353	668	373	656	361	660	678	698	290	764
410	613	416	611	402	621	408	619	600	586	577	446	583	444	439	425	763	291	699	679	356	665	384	645	364	657	376	653	346	326	734	262
616	411	610	413	624	403	618	405	599	589	437	592	431	591	435	426	263	733	700	345	672	357	644	377	664	365	652	369	680	325	292	762
609	414	615	412	617	406	623	404	602	607	419	417	430	596	428	601	257	719	707	686	641	380	669	360	649	372	661	368	339	318	306	768
487	540	481	542	495	532	489	534	456	450	574	576	563	461	565	455	286	713	696	335	382	647	354	667	374	655	362	659	690	329	312	739
482	541	488	539	490	533	496	531	453	558	556	465	562	466	468	572	740	311	322	683	355	666	383	646	363	658	375	654	342	703	714	285
544	483	538	485	536	491	530	493	454	464	479	548	473	550	561	571	284	715	321	341	671	358	643	378	663	366	651	370	684	704	310	741
537	486	543	484	529	494	535	492	459	470	474	549	480	547	555	566	742	309	705	685	642	379	670	359	650	371	662	367	340	320	716	283
511	516	505	518	503	524	497	526	573	472	552	475	546	477	553	452	282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743
506	517	512	515	498	525	504	523	568	554	545	478	551	476	471	457	744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281
520	507	514	509	528	499	522	501	567	557	469	560	463	559	467	458	280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745
513	510	519	508	521	502	527	500	570	575	451	449	462	564	460	569	753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271
Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic							

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **L. Zhu**, Orthogonal Diagonal Latin Squares of Order Fourteen, *J. Austral. Math. Soc.* (Series A), **36**(1984), 1-3.
 - [2] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
 - [3] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
 - [4] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
 - [5] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
 - [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4k, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
 - [8] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [13] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [15] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[28] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[32] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Different Types of Magic Squares

[33] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-167, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386742>.

- [34] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 28, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-115,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386863>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-123,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386987>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 1, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-100,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387048>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 2, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-103,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387050>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 3, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-85,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387052>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 4, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-88,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387054>.

• Creative Magic Squares

- [40] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.